

30/08/2024
Vol. 3, N°. 14/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 14/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2024.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

14. Por que o Bitcoin flutua muito?

A volatilidade do Bitcoin é um fenômeno amplamente discutido no mercado financeiro e na academia, refletindo sua natureza única como uma criptomoeda descentralizada e relativamente jovem. Desde sua criação em 2009 por um indivíduo ou grupo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, o Bitcoin tem experimentado flutuações significativas em seu valor de mercado. Estas flutuações podem ser atribuídas a uma combinação de fatores econômicos, tecnológicos, psicológicos e regulatórios.

Um dos principais fatores que contribuem para a volatilidade do Bitcoin é sua oferta limitada. O protocolo do Bitcoin estabelece um limite máximo de 21 milhões de moedas, o que o diferencia de moedas fiduciárias, que podem ser impressas conforme a necessidade dos bancos centrais. Esta escassez programada cria uma dinâmica de oferta e demanda intensa, onde qualquer variação na demanda pode causar movimentos de preço acentuados. Por exemplo, quando a demanda por Bitcoin aumenta, devido a notícias positivas ou maior adoção, os preços tendem a subir rapidamente, uma vez que a oferta não pode ser aumentada para equilibrar o mercado. Por outro lado, a demanda também pode cair abruptamente, levando a quedas drásticas nos preços.

A natureza especulativa dos investidores em Bitcoin também contribui para sua volatilidade. Diferente dos mercados tradicionais, onde muitos investidores buscam retornos estáveis ao longo do tempo, o mercado de Bitcoin atrai muitos especuladores que procuram tirar proveito de movimentos rápidos de preços. Estes especuladores podem entrar e sair do mercado rapidamente, exacerbando a volatilidade. Além disso, o mercado de Bitcoin é relativamente pequeno em comparação com outros mercados financeiros, o que significa que grandes transações ou mudanças no sentimento dos investidores podem ter um impacto desproporcional nos preços.

Outro fator significativo é a incerteza regulatória em torno do Bitcoin. Embora tenha havido progresso em algumas jurisdições em termos de regulamentação e reconhecimento do Bitcoin, muitas regiões ainda estão indecisas ou são hostis em relação a criptomoedas. A incerteza sobre futuras ações regulatórias pode causar picos de volatilidade. Por exemplo, a mera possibilidade de que um grande país possa banir ou restringir o uso do Bitcoin pode provocar uma venda em massa e uma queda acentuada no preço. Da mesma forma, notícias de regulamentações mais favoráveis ou aceitação institucional podem impulsionar os preços para cima.

A influência da mídia e das redes sociais também não pode ser subestimada na volatilidade do Bitcoin. Notícias, sejam elas baseadas em fatos ou rumores, têm o potencial de movimentar o mercado de maneira significativa. O fenômeno das "bolhas midiáticas", onde a cobertura intensiva de notícias atrai novos investidores, muitas vezes inexperientes, pode inflacionar os preços rapidamente. Quando o entusiasmo diminui ou quando as expectativas não são atendidas, esses investidores podem sair do mercado em massa, causando uma queda abrupta nos preços.

Adicionalmente, a falta de fundamentos tradicionais para avaliação do Bitcoin também aumenta sua volatilidade. Ao contrário das ações, que podem ser avaliadas com base nos lucros, receitas ou outros indicadores financeiros, o valor do Bitcoin é amplamente subjetivo e baseado na percepção de valor futuro. Como resultado, o mercado é propenso a fortes reações emocionais, como euforia e pânico, que podem levar a grandes oscilações de preço em curtos períodos de tempo.

Finalmente, o impacto de fatores macroeconômicos globais, como crises financeiras, políticas monetárias e instabilidade econômica, também afetam a volatilidade do Bitcoin. Em tempos de incerteza econômica, o Bitcoin é frequentemente visto como um "ativo de refúgio", similar ao ouro. No entanto, essa percepção é volátil, e mudanças nas condições econômicas globais podem resultar em movimentos bruscos de preços.

Em suma, a volatilidade do Bitcoin é um reflexo de sua natureza complexa e multifacetada. A combinação de oferta limitada, comportamento especulativo dos investidores, incerteza regulatória, influência midiática, falta de fundamentos de avaliação e fatores macroeconômicos globais contribui para a significativa flutuação dos preços. Enquanto alguns veem essa volatilidade como um risco, outros a consideram uma oportunidade para altos retornos, o que, por sua vez, continua a alimentar o ciclo de volatilidade no mercado de Bitcoin.

Arte digital da Semana

Bitcoinzinho gamer pela ilustre Valukki.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções de Fibonacci;
- Seta verde região de muito suporte;
- Continuamos em leve canal de queda, melhor ver em tempos menores.
- Mac'D paralelo (Círculo amarelo) observar a linha vermelha, perdendo quando perde inclinação entramos em consolidação ou pullback, se cruzar a linha verde é ainda mais certo;
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março, nada muito significativo (Círculo Laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Seta Verde representa região de muito suporte;
- Mac´D com reação, com inclinação longe de zero (Círculo amarelo) cruzamento das linhas, as chances consolidação ou pullback (continua);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Canal de alta azul batendo no longo canal de baixa, área de decisão.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas azuis suporte de Fibonacci;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D cruzando e retornando a linha zero, sem grandes informações (círculo amarelo);
- Volume baixos (círculo Laranja).

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

Caminho a
MACHU PICCHU VIII

De 30/06 a 06/07 de 2025

Site: <https://bit.ly/46ovw1H>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL